

**DATA FACT SHEETS of the Data Steward Service Center (DSSC)
from the NFDI consortium FAIRagro**

Version 1.0

Publication year 2023

German version below

Contributors:

Marcus Schmidt (ZALF), Florian Beyer (JKI), Elena Rey Mazón (IPK), Wahib Sahwan (ZALF), Lea Singson (FIZ), Lucia Vedder (University of Bonn), Sophie Boße (ZB MED) & Nikolai Svoboda (ZALF)

Content

Introduction and goals	2
FACT SHEET: Soil data.....	3
FACT SHEET: Field data, in general.....	4
FACT SHEET: Genetic data (“omics data”).....	5
FACT SHEET: Phenotyping data	6
FACT SHEET: Field robotics & sensor data	7
FACT SHEET: Big GeoData.....	8
FACT SHEET: Legal Framework.....	10

For more information, visit: <https://fairagro.net/helpdesk-eng>

Funded by Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Project number: 501899475

<https://doi.org/10.4126/FRL01-006461782>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introduction and goals

FAIRagro is the consortium within the German National Research Data Infrastructure (NFDI) bundling research data and research data management for the agrosystem sciences.

The Data Steward Service Center (DSSC) is the human link between the agrosystem community and the products and services of FAIRagro. Our services are free of charge and open to the whole agricultural science community independently of which project a scientist belongs to.

We offer support via the FAIRagro Helpdesk, namely on data management plans, policies, data acquisition, data publication and more, we support general and specific trainings and access to experts and communities. We target researchers at all career levels seeking support and we network with the NFDI and beyond.

The DSSC consists of five Data Stewards distributed across Germany - one also near you – with each Data Steward being an agrosystem discipline expert knowledgeable in the fields described in the following fact sheets.

The following fact sheets introduce data types and provide an overview about typically used research data of our community. Specifics regarding to research data management and where data can be found and published are elaborated.

This document is updated upon requests from the community and when new developments in research data management emerge.

For any comments or questions on agricultural research data management, please contact: dataservice@fairagro.net

FACT SHEET: Soil data

Soils are not only the basis for plant growth and therefore essential for long-term food security, but also archives of natural and climate history. Soil data such as soil type (grain size), nutrient concentrations, bulk density and water content are often not collected independently, but in conjunction with other landscape ecological data, such as meteorological, microbiological or plant physiological data. When soil data comes from field experiments, it always has a spatial reference (geodata). It is also important to describe them throughout their depth, as profiles or in dedicated depth levels. There are numerous national and international standards for describing soils and their profiles (e.g. German systematics, [WRB](#), [USDA](#)).

Our experts

Wahib Sahwan, Marcus Schmidt, ZALF Müncheberg

Target group

Our services are aimed at scientists or projects that want to search for, collect, reuse and/or publish soil data and relevant environmental data individually or as a data collection.

Specifics in research data management

A variety of different methods are used to collect soil data. When describing the data (metadata), it is therefore important for reproducibility and comparability to specify the method and analytical device used. One challenge is that significant amounts of data has not yet been digitized.

Selected repositories for searching and publishing data

The [BonaRes repository](#) offers agricultural, soil and landscape ecological data sets, mostly under the CC-BY license and is operated by ZALF. The [PANGAEA](#) repository specializes in earth and environmental sciences and is based at the AWI. [OpenAgrar](#) contains documents and data from the agricultural science sector and was designed by BMLE and BLE.

Further selected resources

The [BGR Soil Atlas](#) is a map service for the soil overview map of Germany. It also contains information about the topsoil and the soil thickness, i.e. the depth of the soil above the solid rock. [SoilGrids250m](#) is operated by ISRIC at Wageningen University and Research. The map service contains global information about soils in the form of raster data. It shows soil classifications according to WRB, chemical properties such as nutrient content and pH value as well as soil physical properties such as density and grain size as well as organic carbon content.

FACT SHEET: Field data, in general

General field data is generated in many agricultural field experiments. They include information about the business and the crops sown (e.g. variety, sowing date, yield, crop protection treatments, fertilization, etc.). The anonymization or pseudonymization of operational data often plays a role. Often, general field data is not collected separately, but as comparative data within field studies. In this context, long-term field experiments (LTE) offer sustainable monitoring of soil and plant properties under changing climatic conditions and management methods. LTE data therefore represents an important agricultural data treasure, which is based, among other things, on general field data. This treasure should be carefully published, for example to promote understanding of the effects of climate change and to develop solutions for sustainable land management.

Our experts

Lucia Vedder, University of Bonn; Wahib Sahwan, ZALF Müncheberg; Elena Rey Mazón, IPK Gatersleben

Target group

Our service is aimed at universities and other research institutions, as well as research companies that collect, among other things, general field data as part of (long-term) field tests.

Specifics in research data management

The metadata should generally be based on the question of the actual field study/field experiment. Nevertheless, the presence of general field data in the data set should be noted, which could also be of interest for further studies.

Selected repositories for searching and publishing data

The [BonaRes repository](#) offers agricultural, soil and landscape ecological data sets, mostly under the CC-BY license and is operated by ZALF. The [PANGAEA](#) repository specializes in earth and environmental sciences and is based at the AWI. [OpenAgrar](#) contains documents and data from the agricultural science sector and was designed by BMLE and BLE.

Further selected resources

An overview of European long-term experiments can be found at [BonaRes' LTE Overview](#). It contains metadata for > 500 experiments.

FACT SHEET: Genetic data (“omics data”)

Genetic methods are standard in many areas of life science research. In the area of crop research, for example, genetic studies are increasingly being carried out on maize or barley, for example. These studies often focus on connections between different genotypes (genetic variety characteristics) and their respective phenotypes, the expression of these characteristics under the given environmental influences. Therefore, genetic data is often collected in conjunction with → phenotyping data. The tissue samples analyzed in these studies (e.g. leaf and/or root tissue) can come either directly from the laboratory (e.g. climate chamber) or from a test field. Regardless, all studies in this area generate large amounts of so-called “omics” data, usually through sequencing the samples. These sequences are usually not only compared with each other, but also with so-called reference genomes (see resources below).

Our experts

Lucia Vedder, University of Bonn

Target group

Our service is aimed at universities and other research institutions that collect genetic data on crops as part of their agricultural research or are looking for existing data sources for comparison purposes.

Specifics in research data management

For almost all crops, in addition to the species, a variety, breeding line or variation is distinguished. This should be included in the metadata. It is often interesting to establish a connection between phenotype and genotype.

Selected repositories for searching and publishing data

Well-known repositories for sequencing reads are the US [SRA – Sequence Read Archive](#) and its European counterpart [ENA – European Nucleotide Archive](#).

Further selected resources

A reference genome that is as complete as possible is particularly important for analyzing sequence data. These can be found, for example, in the [NCBI](#) databases (National Center for Biotechnology Information) of the US National Library of Medicine or specifically for plants on the European platform [Ensembl Plants](#). Information about proteins can be found on the European website [UniProt](#), for example. [GeneOntology](#), among others, helps to classify genes. Researchers working on corn can find a comprehensive compilation of information in the US Department of Agriculture's [MaizeGDB](#).

FACT SHEET: Phenotyping data

Phenotyping data is crucial for understanding plant biology, improving crops, and agricultural practices. They allow researchers to identify genetic factors associated with desirable traits, study the effects of environmental factors on plant growth and development, optimize crop management strategies, and develop new varieties with improved traits. Standardization and proper documentation of phenotyping data, as advocated by initiatives such as MIAPPE (<https://www.miappe.org/>), is important to ensure data integrity, reproducibility and compatibility between different scientific studies. This facilitates data sharing, collaboration, and development of large-scale databases and repositories for plant phenotyping research.

Our experts

Elena Rey Mazón, IPK-Gatersleben

Target group

The target group are farmers as well as universities and research centers that work with crops.

Specifics in research data management

It is often interesting to establish a connection between phenotype and genotype.

Selected repositories and resources

In the [e!DAL-PGP Repository](#), you can find phenotypic and genotypic data from experiments with crop plants. Phenotyping data can also be found in the [OpenAgrar-Repository](#) and can be filtered by the type of information needed. The research data management kit for “Plant biological materials, phenotyping and genotyping” can also be found [online](#).

FACT SHEET: Field robotics & sensor data

In the non-invasive collection of phenotypic, i.e. externally measurable, parameters in field experiments, field robots and drones are increasingly being used in research. These can collect measured values automatically using built-in sensors. Data can be collected that is then evaluated on the computer, as well as data that is automatically processed directly and results in customized applications (e.g. plant-specific fertilization or removal of weeds) (Farming 4.0).

Like many agricultural system data, sensor data usually has direct georeferencing. This can be used for navigation by the robot as well as allowing data to be located in an overview map. In addition to the georeferences of the recorded data (GPS position), map information is often available in the form of so-called shape files. When measuring on a large scale, so-called → Big Geodata can arise simply due to the amount of data.

Our experts

Lucia Vedder, University of Bonn

Target group

Our service is aimed at universities and other research institutions that use field robots to collect, analyze and publish or reuse data.

Specifics in research data management

In addition to the information about the culture examined, details about the sensors used and the type of data obtained as well as units and quality control should always be provided.

Selected repositories for searching and publishing data

The [BonaRes-Repositoryum](#) offers agricultural, soil and landscape ecological data sets, mostly under the CC-BY license and is operated by ZALF. The [PANGAEA](#) repository specializes in earth and environmental sciences and is based at the AWI. [OpenAgrar](#) contains documents and data from the agricultural science sector and was designed by BMLE and BLE. Data sets that were created in connection with the Agricultural Robotics Cluster of Excellence at the University of Bonn (PhenoRob) can be found at [PhenoRoam](#).

Further selected resources

The [BGR Soil Atlas](#) is a map service for the soil overview map of Germany. [SoilGrids250m](#) is operated by ISRIC at Wageningen University and Research. The map service contains global information about soils in the form of raster data.

FACT SHEET: Big GeoData

Geodata is information about physical objects to which a spatial reference (e.g. coordinates) is attached. This information can be points, lines and areas in the form of measurements in the terrain, which are referred to as geo-vector data, as well as imaging measurements from sensor and camera systems in the terrain, from the air and from space, which are referred to as geo-raster data. Globally, the “flood” of geodata now reaches several tens of petabytes (1 PB = 1,000 TB = 1 million GB), with the ingestion rate of hundreds of terabytes increasing daily. They are recorded by a huge variety of different sensors with different spatiotemporal scales. In order to be able to process the mass of data, new concepts for storage (central clouds, decentralized backups, new geodata management systems, ...) and processing (scalable architectures, distributed computing, efficient algorithms, ...) are needed. Scalable architectures mean adaptable, mostly cloud-based systems in which additional resources (processor cores, RAM) can be allocated depending on requirements, or the load requirements can be distributed across different systems. This requires geodata infrastructures that connect the various technologies with standardized interfaces. Based on the different geodata, long-term monitoring can be carried out in the agricultural landscape, the changes on the land surface can be tracked and documented.

Our experts

Florian Beyer, JKI Braunschweig; Wahib Sahwan, ZALF Müncheberg

Target group

Our service is aimed at research institutions, universities and authorities that work with large amounts of geodata or have to work with them in the future and do not have an in-house processing infrastructure that can handle the amounts of data. Examples of this could be large-scale multi-temporal analyzes of earth observation data (e.g. Copernicus data), or resource-intensive machine learning methods (e.g. deep learning).

Specifics in research data management

Continuously accumulating geodata and modern, complex evaluation methods pose new challenges, especially with regard to the processing of the data. Cloud computing is one of the solutions in which data can be stored on networked central servers and processed quickly and fully automatic. To ensure that geodata is FAIR, it is entered and stored in special software environments according to established metadata standards. In addition to cloud-based infrastructures, there are modern geodata management systems (DataCube technology, GeoNode, etc.), which serve to make data discoverable and accessible. On the other hand, the data and the products produced from it are documented according to metadata standards (ISO19115, INSPIRE, Dublin Core ...).

Selected repositories for searching and publishing data

The [BonaRes repository](#) offers the possibility of publishing the data in relation to its geographical distribution. This includes all forms of geospatial data. The [PANGAEA](#) repository publishes georeferenced earth and environmental science data, including agricultural data. There is also [GFZ Data Services](#), a geodata-specific repository from the German Research Centre for Geosciences.

Further selected resources

There are numerous platforms on which processing infrastructure and geodata are freely available. Cloud providers with a geo-focus include [CreoDIAS](#), [CODE-DE](#) and [EO-Lab](#), which also have connections to numerous geodata archives. Furthermore, many research institutions and authorities offer geodata access via web services (e.g. the [Climate Data Center](#) of the German Weather Service, or the [web services](#) of the Federal Office for Cartography and Geodesy) and data catalogs such as GeoNode (e.g. <https://geonode.org/gallery/>).

FACT SHEET: Legal Framework

The collection, input, use and distribution of data have contact points especially with the data protection and copyright law.

Our Expert

Lea Singson, FIZ Karlsruhe

1. What is the difference between data privacy and copyright law?

The difference between the data privacy and copyright law lies in the protective purpose. As a guideline one can differentiate the two as follows:

Data privacy law = protection of the right of informational self-determination

Copyright law= protection of intellectual property/recognition of a creation

Source of law of data privacy is primarily the EU General Data Protection Regulation (GDPR). The copyright law however doesn't have a legal source in EU law, the applicable law is the German copyright act "Urheberrechtsgesetz" (UrhG).

2. What exactly is being protected?

2 a) data privacy law

The GDPR is only applicable regarding data of identified or identifiable natural persons. Legal entities – meaning companies – are not covered. The type of protected data is called personal data. Protected is every type of data processing from collection to destruction.

What does that mean in regards to agricultural data?

If a connection to a natural person can't be made through the data (e.g., via naming a home address etc.) the GDPR is not applicable.

2 b) Copyright Law

Author is the one who created an individual and as such protectable output. The copyright can neither be transferred nor waived. It can however be inherited and will be passed onto the heirs of the author following his/her death.

The protectable output is the display of information using a certain medium (Scripture, Image, Video, etc.). This is called “work” (“Werk”). To be qualified as a work, the display of information has to fulfill all of the following criteria:

- *Perceptible form: not just ideas*
- *Personal creation: not created by machines or animals*
- *Cognitive content: creation of a world of thoughts and/or feelings, that has any kind of stimulating effect on the viewer*
- *Personal coinage – so called creative level (“Schöpfungshöhe”): reaching of a certain level of individuality and originality*

What does that mean in regards to agricultural data?

Single research data often lack the so-called creative level. If so, they do not fall under copyright law. Beyond that, the protection only extends to the first creation of the work. A reproduction and summarizing multiple works in a data base is also not protected. However, copyright can protect a data bank as its own work. It also protects software.

3. How do I proceed when one of the named laws applies?

In general data can be processed when either **the subject has agreed** to the processing or when the **law itself allows the processing without an agreement**.

The latter is described in Art. 6 Abs. 1 b)-f) GDPR in regards to data privacy law and §§ 44a ff. UrhG for the German copyright law. Beyond that the following applies:

3 a) handling of data – data privacy law

The following principles regarding data processing have to be adhered to: it has to be **lawful, fair, in a transparent manner, for specific purposes, proportionate, accurate and up to date and limited in regards to time and quantity**.

The agreement has to be made in an „informed “manner, meaning with knowledge of the extent and any consequences of the agreement. Especially the purpose of the processing has to be stated.

One way of processing data in a proportionate way is through pseudonymization or anonymization of the data.

Anonymization: If successfully anonymized, the GDPR is not applicable. Personal data is considered anonymous when the subject cannot at all or only with a disproportionate input of labor be identified by the person processing the data nor by anyone else.

Pseudonymization: In contrast to anonymizing, the data is simply separated from its identifying features. It can however be reassigned via an assignment rule (e.g., assignment of an ID to a person). As long as the person processing the data doesn’t know that assignment rule and also cannot obtain that rule in a legal way, the pseudonymization doesn’t pose concerns regarding data privacy. In general, however, data privacy law is applicable, leading to the need of an agreement.

What does that mean regarding agricultural data?

Agricultural data processed within scientific research are privileged by the legislator. This means, that it is not always necessary to get consent. It is however favorable to guarantee a seamless cooperation between scientist and farmer. The consent form should also include the publication of the data (in an anonymized or pseudonymized way) on data bases such as FAIRagro.

3 b) handling of data – copyright law

Consent can be acquired via licenses.

What does that mean in regards to agricultural data?

The decision, what license should be applied to a certain work, has to be made considering that some licenses have restrictions regarding the data usage. This can be hindering in regards to the use in data bases.

Target audience of this Fact Sheet

Data providers as well as future data users.

Selected resources (in German)

Taping of a Presentation of an Overview of RDM-rights by TIB-Justitiarin und Datenschutzbeauftragter Elke Brehm: <https://youtu.be/D5jHTHpSCIk>; legal investigation of research data with closer inspection of the relevant laws <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110657807-005/html>; Overview of the handling of research data: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/>

GDPR: [General Data Protection Regulation \(GDPR\) – Official Legal Text \(gdpr-info.eu\)](https://gdpr-info.eu/)

UrhG: [UrhG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis \(gesetze-im-internet.de\)](https://www.gesetze-im-internet.de/urhG/)

**DATA FACT SHEETS des Data Steward Service Center (DSSC)
im NFDI-Konsortium FAIRagro**

Version 1.0

Jahr der Publikation: 2023

Deutsche Version

Beiträge von:

Marcus Schmidt (ZALF), Florian Beyer (JKI), Elena Rey Mazón (IPK), Wahib Sahwan (ZALF), Lea Singson (FIZ), Lucia Vedder (Universität Bonn), Sophie Boße (ZB MED) & Nikolai Svoboda (ZALF)

Inhalt

Einführung und Ziele	14
FACT SHEET: Bodendaten.....	15
FACT SHEET: Felddaten, allgemein.....	16
FACT SHEET: Genetische Daten (“omics-Data”).....	17
FACT SHEET: Phänotypisierungsdaten	18
FACT SHEET: Feldrobotik & Sensordaten	19
FACT SHEET: Big GeoData / Geomassendaten.....	20
FACT SHEET: Rechtlicher Rahmen des Forschungsdatenmanagement	22

Mehr Informationen finden sich unter: <https://fairagro.net/helpdesk>

Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG); Projektnummer: 501899475

<https://doi.org/10.4126/FRL01-006461782>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Einführung und Ziele

Fairagro ist ein Konsortium der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) in Deutschland, in dem die Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement in der Agrarsystemforschung gebündelt werden sollen.

Wir betrachten das Data Steward Service Center (DSSC) als menschliche Verbindung zwischen der Agrarsystem-Community und den Produkten und Dienstleistungen von FAIRagro. Wir sind kostenfrei und offen für die gesamte Community unabhängig davon, welchem Projekt ein:e Wissenschaftler:in angehört.

Wir bieten Unterstützung über den FAIRagro Helpdesk, zu den Themen: Datenmanagementpläne, Policies, Datensuche, Datenpublikation; wir unterstützen allgemeine und spezifische Trainings und bieten Zugang zu Experten und Communities. Wir richten uns an Forschende auf allen Karrierestufen, um Unterstützung und Netzwerk mit der NFDI und darüber hinaus zu vermitteln.

Das DSSC besteht aus fünf Data Stewards, die in ganz Deutschland verteilt sind - einer auch in Ihrer Nähe - wobei jede:r Daten Steward Expert:in für eine Agrarsystem-Disziplin ist. Diese sind in den folgenden Fact Sheets beschrieben.

Diese Fact Sheets sollen eine Einführung und Übersicht über Arten von Daten sein, die regelmäßig in der Community verwendet werden, ihre Besonderheiten in Bezug auf Forschungsdatenmanagement und stellen auch Information dazu bereit, wo diese gefunden und veröffentlicht werden können.

Wir planen, dieses Dokument zu aktualisieren, wenn es neue Entwicklungen in den Disziplinen und/oder Methoden des Forschungsdatenmanagements gibt.

Für Kommentare oder Fragen zum Forschungsdatenmanagement in der Agrarsystemforschung, wenden Sie sich gern jederzeit an: dataservice@fairagro.net.

FACT SHEET: Bodendaten

Böden sind nicht nur die Grundlage für das Wachstum von Pflanzen und damit unverzichtbar für eine langfristige Nahrungsmittelsicherheit, sondern auch Archive der Natur- und Klimageschichte. Bodendaten wie Bodenart (Körnung), Nährstoffkonzentrationen, Dichte und Wassergehalt werden oft nicht eigenständig, sondern im Zusammenhang mit anderen landschaftsökologischen Daten erhoben, wie beispielsweise meteorologischen, mikrobiologischen oder pflanzenphysiologischen Daten. Bodendaten haben, wenn Sie aus Freilandexperimenten stammen, immer einen Raumbezug (Geodaten). Ebenfalls wichtig ist ihre Verortung in die Tiefe, als Profile oder in dezidierten Tiefenstufen. Für die Beschreibung von Böden und ihrer Profile existieren zahlreiche nationale und internationale Standards (z.B. Deutsche Systematik, [WRB](#), [USDA](#)).

Unsere ExpertInnen

Wahib Sahwan, Marcus Schmidt, ZALF Müncheberg

Zielgruppe

Unsere Services richten sich an WissenschaftlerInnen oder Projekte, die Bodendaten und relevante Umweltdaten suchen, erheben, nachnutzen und/oder individuell oder als Datenpaket veröffentlichen wollen.

Spezifika im Forschungsdatenmanagement

Bei der Erhebung von Bodendaten kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden zur Anwendung. Bei der Beschreibung der Daten (Metadaten) ist daher die Angabe der verwendeten Methode und des verwendeten Analysegerätes für die Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit wichtig. Eine Herausforderung liegt darin, dass wesentliche Daten-Altbestände noch nicht digitalisiert sind.

Ausgewählte Repositorien zur Suche und Veröffentlichung von Daten

Das [BonaRes-Repositorium](#) bietet Agrar-, boden- und landschaftsökologische Datensätze, meist unter der CC-BY-Lizenz an und wird betrieben vom ZALF. Das Repositorium [PANGAEA](#) ist spezialisiert auf Erd- und Umweltwissenschaften und hat seinen Sitz am AWI. [OpenAgrar](#) enthält Dokumente und Daten aus dem agrarwissenschaftlichen Bereich und ist von BMLE und BLE konzipiert.

Weitere, ausgewählte Ressourcen

Der [BGR Bodenatlas](#) ist ein Kartendienst zur Bodenübersichtskarte Deutschlands. Er enthält auch Informationen zum Oberboden und der Bodenmächtigkeit, d.h. der Tiefe des Bodens über dem anstehenden Gestein. [SoilGrids250m](#) wird vom ISRIC der Wageningen University and Research betrieben. Der Kartendienst enthält globale Informationen zu Böden in Form von Rasterdaten. Er bildet Bodenklassifikationen nach WRB ab, chemische Eigenschaften wie Nährstoffgehalte und pH-Wert sowie bodenphysikalische Eigenschaften wie Dichte und Körnung als auch Gehalt an organischem Kohlenstoff.

FACT SHEET: Felddaten, allgemein

Allgemeine Felddaten fallen bei vielen agrarwissenschaftlichen Feldversuchen an. Sie umfassen Informationen zum Betrieb, sowie zu den ausgesäten Kulturen (z.B. Sorte, Saattermin, Ertrag, Pflanzenschutzbehandlungen, Düngung, ...). Häufig spielt auch die Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Betriebsdaten eine Rolle. In aller Regel werden allgemeine Felddaten nicht separat, sondern als Vergleichsdaten innerhalb von Feldstudien erhoben. In diesem Zusammenhang bieten landwirtschaftliche Dauerfeldversuche (Long-term field experiments/LTE) ein nachhaltiges Monitoring für Boden- und Pflanzeigenschaften unter wechselnden klimatischen Bedingungen und Bewirtschaftungsverfahren. Somit repräsentieren LTE-Daten einen wichtigen landwirtschaftlichen Datenschatz, der u.a. auch auf allgemeinen Felddaten beruht. Dieser Schatz sollte sorgfältig veröffentlicht werden, um beispielsweise das Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels zu fördern und Lösungen für nachhaltige Bodenbewirtschaftung entwickeln zu können.

Unsere ExpertInnen

Lucia Vedder, Universität Bonn; Wahib Sahwan, ZALF Müncheberg; Elena Rey Mazón, IPK Gatersleben

Zielgruppe

Unser Service richtet sich an Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, sowie Forschungsbetriebe, die im Rahmen von (Dauer-) Feldversuchen u.a. allgemeine Felddaten erheben.

Spezifika im Forschungsdatenmanagement

Die Metadaten sollten sich generell an der Fragestellung der eigentlichen Feldstudie/Feldversuch orientieren. Dennoch sollte auf das Vorhandensein von allgemeinen Felddaten im Datensatz hingewiesen werden, die auch für weitere Studien interessant sein könnten.

Ausgewählte Repositorien zur Suche und Veröffentlichung von Daten

Das [BonaRes-Repositorium](#) bietet Agrar-, boden- und landschaftsökologische Datensätze, meist unter der CC-BY-Lizenz an und wird vom ZALF betrieben. Das Repositorium [PANGAEA](#) ist spezialisiert auf Erd- und Umweltwissenschaften und hat seinen Sitz am AWI. [OpenAgrar](#) enthält Dokumente und Daten aus dem agrarwissenschaftlichen Bereich und ist von BMLE und BLE konzipiert.

Weitere, ausgewählte Ressourcen

Ein Überblick über europäische Langzeitexperimente ist beim [LTE Overview von Bonares](#) zu finden. Er enthält Metadaten zu > 500 Experimenten.

FACT SHEET: Genetische Daten (“omics-Data”)

In vielen Bereichen der lebenswissenschaftlichen Forschung gehören genetische Methoden zum Standard. So werden u.a. auch im Bereich der Nutzpflanzenforschung vermehrt genetische Studien an z.B. Mais oder Gerste durchgeführt. Häufig stehen bei diesen Studien Zusammenhänge zwischen verschiedenen Genotypen (genetische Sortenmerkmale) und ihren jeweiligen Phänotypen, den Ausprägungen dieser Merkmale unter den gegebenen Umwelteinflüssen, im Vordergrund. Daher werden genetische Daten häufig im Zusammenhang mit → Phänotypisierungsdaten erhoben. Die in diesen Studien analysierten Gewebeproben (z.B. Blatt- und/oder Wurzelgewebe) können dabei sowohl direkt aus dem Labor (z.B. Klimakammer) oder von einem Versuchsfeld stammen. Unabhängig davon fallen bei allen Studien in diesem Bereich große Mengen sogenannter “omics“-Daten an, meist durch Sequenzierung der Proben. Diese Sequenzen werden meist nicht nur untereinander, sondern auch mit sog. Referenzgenomen (siehe Ressourcen unten) verglichen.

Unsere ExpertInnen

Lucia Vedder, Universität Bonn

Zielgruppe

Unser Service richtet sich an Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, die im Rahmen ihrer agrarwissenschaftlichen Forschung genetische Daten an Nutzpflanzen erheben oder vorhandene Datenquellen zu Vergleichszwecken suchen.

Spezifika im Forschungsdatenmanagement

Bei fast allen Nutzpflanzen wird neben der Art eine Sorte, Züchtungslinie oder Variation unterschieden. Diese sollte in den Metadaten mitangegeben werden. Oft ist es interessant, einen Zusammenhang zwischen Phänotyp und Genotyp herzustellen.

Ausgewählte Repositorien zur Suche und Veröffentlichung von Daten

Bekannte Repositorien für Sequencing Reads sind das US-amerikanische [SRA – Sequence Read Archive](#) sowie das europäische Gegenstück [ENA – European Nucleotide Archive](#).

Weitere, ausgewählte Ressourcen

Besonders wichtig zur Analyse von Sequenzdaten ist ein möglichst vollständiges Referenzgenom. Diese findet man z.B. in den [NCBI](#)-Datenbanken (National Center for Biotechnology Information) der US-amerikanischen National Library of Medicine oder speziell für Pflanzen bei der europäischen Plattform [Ensembl Plants](#). Informationen zu Proteinen gibt es u.a. bei der europäischen Website [UniProt](#). Bei der Klassifizierung von Genen hilft u.a. die [GeneOntology](#). Forschende, die an Mais arbeiten, finden eine umfassende Zusammenstellung an Informationen in der [MaizeGDB](#) des US-Agrardepartments.

FACT SHEET: Phänotypisierungsdaten

Phänotypisierungsdaten sind entscheidend für das Verständnis der Pflanzenbiologie, die Verbesserung von Kulturpflanzen und landwirtschaftliche Praktiken. Sie ermöglichen es den Forschern, genetische Faktoren zu identifizieren, die mit erwünschten Merkmalen in Verbindung stehen, die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen zu untersuchen, Strategien für das Pflanzenmanagement zu optimieren und neue Sorten mit verbesserten Eigenschaften zu entwickeln. Die Standardisierung und ordnungsgemäße Dokumentation von Phänotypisierungsdaten, wie sie von Initiativen wie MIAPPE (<https://www.miappe.org/>) befürwortet wird, ist wichtig, um Datenintegrität, Reproduzierbarkeit und Kompatibilität zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Studien zu gewährleisten. Dies erleichtert den Datenaustausch, die Zusammenarbeit und die Entwicklung umfangreicher Datenbanken und Repositorien für die Pflanzenphänotypisierungs-Forschung.

Unsere ExpertInnen

Elena Rey Mazón, IPK-Gatersleben

Zielgruppe

Die Zielgruppe sind Landwirte sowie Universitäten und Forschungszentren, die mit Kulturpflanzen arbeiten.

Spezifika im Forschungsdatenmanagement

Oft ist es interessant, einen Zusammenhang zwischen Phänotyp und Genotyp herzustellen.

Ausgewählte Repositorien und Ressourcen

Im [e!DAL-PGP Repository](#), kann man phänotypische und genotypische Daten aus Experimenten mit Kulturpflanzen finden. Phänotypisierungsdaten sind auch im [OpenAgrar-Repository](#) zu finden und können nach der Art der benötigten Informationen gefiltert werden. Den Forschungsdatenmanagement-Kit zu „Plant biological materials, phenotyping und genotyping“ findet man ebenfalls [online](#).

FACT SHEET: Feldrobotik & Sensordaten

In der nicht-invasiven Erhebung von phänotypischen, d.h. äußerlich messbaren Parameter in Feldversuchen werden in der Forschung vermehrt Feldroboter und Drohnen eingesetzt. Diese können mit Hilfe eingebauter Sensoren Messwerte automatisiert erheben. Dabei können sowohl Daten erhoben werden, die anschließend am Computer ausgewertet werden, als auch Daten, die automatisiert direkt verarbeitet werden und angepasste Applikationen (z.B. pflanzenspezifisches Düngen oder Entfernen von Beikräutern) nach sich ziehen (Farming 4.0).

Wie viele Agrosystemdaten weisen auch Sensordaten in aller Regel eine direkte Georeferenzierung auf. Diese kann sowohl dem Roboter zur Navigation dienen als auch die Verortung von Daten in einer Übersichtskarte ermöglichen. Häufig liegen neben den Georeferenzen der aufgezeichneten Daten (GPS-Position) auch Karteninformationen in Form von sogenannten Shape-Files vor. Bei Messungen im großen Stil kann allein durch die Datenmenge sogenannte → Big Geodata entstehen.

Unsere ExpertInnen

Lucia Vedder, Universität Bonn

Zielgruppe

Unser Service richtet sich an Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, die mit Hilfe von Feldrobotern Daten erheben, diese analysieren und veröffentlichen oder nachnutzen wollen.

Spezifika im Forschungsdatenmanagement

Neben den Angaben zur untersuchten Kultur, sollten auch immer Details zu den genutzten Sensoren und der Art der erhaltenen Daten sowie Einheiten und Qualitätskontrolle angegeben werden.

Ausgewählte Repositorien zur Suche und Veröffentlichung von Daten

Das [BonaRes-Repositorium](#) bietet Agrar-, boden- und landschaftsökologische Datensätze, meist unter der CC-BY-Lizenz an und wird betrieben vom ZALF. Das Repositorium [PANGAEA](#) ist spezialisiert auf Erd- und Umweltwissenschaften und hat seinen Sitz am AWI. [OpenAgrar](#) enthält Dokumente und Daten aus dem agrarwissenschaftlichen Bereich und ist von BMLE und BLE konzipiert. Datensätze, die im Zusammenhang mit dem Agrarrobotik Exzellenzcluster der Universität Bonn (PhenoRob) entstanden sind, findet man bei [PhenoRoam](#).

Weitere, ausgewählte Ressourcen

Der [BGR Bodenatlas](#) ist ein Kartendienst zur Bodenübersichtskarte Deutschlands. [SoilGrids250m](#) wird vom ISRIC der Wageningen University and Research betrieben. Der Kartendienst enthält globale Informationen zu Böden in Form von Rasterdaten.

FACT SHEET: Big GeoData / Geomassendaten

Geodaten sind Informationen über physische Objekte, denen ein räumlicher Bezug (bspw. Koordinaten) angehängt ist. Diese Informationen können Punkte, Linien und Flächen in Form von Messungen im Gelände sein, welche als Geo-Vektordaten bezeichnet werden, als auch bildgebende Messungen von Sensor- und Kamerasystemen im Gelände, aus der Luft und aus dem All, welche als Geo-Rasterdaten bezeichnet werden. Global gesehen erreicht die "Flut" an Geodaten heutzutage mehrere dutzende von Petabytes (1 PB = 1.000 TB = 1 Million GB) mit täglich steigender Aufnahme rate hunderter Terrabytes. Aufgenommen werden sie von einer Fülle unterschiedlichster Sensoren mit verschiedenen raumzeitlichen Skalen. Um die Masse an Daten verarbeiten zu können braucht es daher neue Konzepte für Speicherung (zentrale Clouds, dezentrale Backups, neue Geodatenmanagementsysteme ...) und Prozessierung (skalierbare Architekturen, verteiltes Rechnen, effiziente Algorithmen ...). Skalierbare Architekturen meint dabei anpassungsfähige, meist cloudbasierte Systeme, in denen anforderungsbedingt Ressourcen (Prozessorkerne, RAM) zusätzlich zugeordnet, oder die Lastanforderungen auf verschiedene Systeme verteilt werden können. Dafür sind Geodaten-Infrastrukturen notwendig, die die verschiedenen Technologien mit standardisierten Schnittstellen verbindet. Auf Basis der unterschiedlichen Geodaten kann ein langfristiges Monitoring in der Agrarlandschaft durchgeführt werden, die Veränderungen an der Landoberfläche verfolgt, und dokumentiert werden.

Unsere ExpertInnen

Florian Beyer, JKI Braunschweig
Wahib Sahwan, ZALF Müncheberg

Zielgruppe

Unser Service richtet sich an Forschungseinrichtungen, Universitäten und Behörden die mit großen Geodatenmengen arbeiten bzw. zukünftig arbeiten müssen und keine hauseigene Prozessierungs-Infrastruktur besitzen, mit der die Datenmengen bewältigt werden können. Beispiele dafür könnten großräumige multitemporale Analysen von Erdbeobachtungsdaten (bspw. Copernicus-Daten) sein, oder ressourcenintensive Machine Learning-Methoden (bspw. Deep Learning).

Spezifika im Forschungsdatenmanagement

Kontinuierlich anfallende Geodaten und moderne komplexe Auswertungsmethoden stellen neue Herausforderungen dar, insbesondere in Bezug auf die Prozessierung der Daten. Cloud Computing ist eine der Lösungen, wobei Daten auf vernetzten Zentralservern gespeichert, sowie schnell und barrierefrei vollautomatisch verarbeitet werden können. Damit Geodaten FAIR sind, werden sie in speziellen Softwareumgebungen nach etablierten Metadatenstandards eingepflegt und vorgehalten. Neben cloud-basierten Infrastrukturen existieren moderne Geodatenmanagementsysteme (DataCube-Technologie, GeoNode ...) die zum einen dazu dienen, Daten auffindbar und abrufbar zu machen. Zum anderen werden die Daten und daraus produzierte Produkte nach Metadatenstandards (ISO19115, INSPIRE, Dublin Core ...) dokumentiert.

Ausgewählte Repositorien zur Suche und Veröffentlichung von Daten

Das [BonaRes-Repositorium](#) bietet die Möglichkeit, die Daten in Bezug auf deren geographische Verteilung zu veröffentlichen. Dies beinhaltet alle Formen von Geodaten. Das Repositorium [PANGAEA](#) veröffentlicht georeferenzierte Daten aus Erd- und Umweltwissenschaften, einschließlich landwirtschaftliche Daten. Des Weiteren gibt es die [GFZ Data Services](#), ein geodatenpezifisches Repositorium vom Geoforschungszentrum Potsdam.

Weitere, ausgewählte Ressourcen

Es existieren zahlreiche Plattformen, auf denen Prozessierungsinfrastruktur und Geodaten frei zur Verfügung stehen. Cloud-Anbieter mit Geo-Fokus sind bspw. [CreoDIAS](#), [CODE-DE](#) und [EO-Lab](#), die auch Anbindung an zahlreiche Geodatenarchive haben. Des Weiteren bieten viele Forschungseinrichtungen und Behörden Geodatenzugang über Webservices (bspw. das [Climate Data Center](#) des Deutschen Wetterdienstes, oder die [Webdienste](#) des Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) und Datenkataloge wie GeoNode (bspw. <https://geonode.org/gallery/>).

FACT SHEET:

Rechtlicher Rahmen des Forschungsdatenmanagement

Die Erhebung, Einspeisung, Verwendung und Verbreitung von Daten haben Berührungspunkte insbesondere mit dem Datenschutz- und dem Urheberrecht.

Unsere ExpertInnen

Lea Singson, FIZ Karlsruhe

1. Was ist der Unterschied zwischen Datenschutz- und Urheberrecht?

Der Unterschied zwischen dem Datenschutz- und dem Urheberrecht liegt im Schutzzweck. Als Merkhilfe gilt hierbei:

Datenschutzrecht = Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

Urheberrecht = Schutz des geistigen Eigentums/Anerkennung einer Schöpfung

Rechtsquelle des Datenschutzes ist in erster Linie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das Urheberrecht hat keine Rechtsquelle im EU-Recht, hier gilt das deutsche Urheberrechtsgesetz (UrhG).

2. Was genau wird eigentlich geschützt?

2 a) Datenschutzrecht

Die DSGVO gilt nur dann, wenn es um Daten einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person geht. Juristische Personen - also Gesellschaften - fallen nicht darunter. Die erfasste Art von Daten werden personenbezogene Daten genannt. Geschützt ist auch jede Art der Datenverarbeitung von der Erhebung bis zur Löschung.

Was bedeutet das für Agrardaten?

Kann durch die Daten kein Personenbezug hergestellt werden (zum Beispiel durch die Angabe des Wohnorts einer natürlichen Person etc.) findet die DSGVO keine Anwendung.

2 b) Urheberrecht

Urheber ist derjenige, der die individuelle und damit urheberrechtlich schutzfähige Leistung erbracht hat. Das Urheberrecht ist weder übertragbar, noch kann darauf verzichtet werden. Es ist allerdings vererbbar und geht nach dem Tod des Urhebers auf dessen Erben über.

Die schutzfähige Leistung ist die **Darstellung einer Information** mittels eines bestimmten Mediums (Schrift, Bild, Video, etc.). Dies wird als Werk bezeichnet. Um als solches qualifiziert zu werden, muss die Informationsdarstellung alle der folgenden Kriterien erfüllen:

- *Wahrnehmbare Formgestalt: nicht bloße Ideen*
- *Persönliches Schaffen: nicht von Maschinen oder Tieren geschaffen*
- *Geistiger Gehalt: Erzeugung einer Gedanken- und/oder Gefühlswelt, die in irgendeiner Weise anregend auf den Betrachter wirkt*
- *Eigenpersönliche Prägung – sog. Schöpfungshöhe: Erreichung eines gewissen Maßes an Individualität und Originalität*

Was bedeutet das für Agrardaten?

Bei einzelnen Forschungsdaten fehlt es häufig an der sog. Schöpfungshöhe, sodass diese nur selten dem Urheberrecht unterliegen. Darüber hinaus bezieht sich der Schutz lediglich auf die Erstschöpfung des Werkes, sodass z.B. eine Reproduktion und Zusammenfassung mehrerer Werke in einer Datenbank den Schutzbereich des Urheberrechts nicht berührt. Zu beachten ist auch, dass ein Urheberrecht nicht nur an Daten, sondern auch an Datenbanken oder Software bestehen kann.

3. Wie gehe ich mit Daten um, wenn eines der beiden Rechtsgebiete anzuwenden ist?

Grundsätzlich kann eine Datenverarbeitung erfolgen, wenn entweder die betroffene Person in die Verarbeitung **eingewilligt** hat oder das **Gesetz die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässt**.

Wann letzteres möglich ist, gibt Art. 6 Abs. 1 b)-f) DSGVO für das Datenschutzrecht und §§ 44a ff. UrhG für das Urheberrecht vor. Darüber hinaus gilt folgendes:

3 a) Umgang mit Daten - Datenschutzrecht

Es müssen stets folgende Grundsätze bei der Datenverarbeitung beachtet werden: **sie muss rechtmäßig, fair, transparent, zweckbestimmt, verhältnismäßig, richtig und aktuell und zeitlich und quantitativ begrenzt erfolgen**.

Die Einwilligung muss „informiert“, also in Kenntnis der Reichweite und jeglicher Folgen der Einwilligung erfolgen. Insbesondere muss in ihr auch der Zweck der Verarbeitung genannt werden.

Eine Möglichkeit, Daten in verhältnismäßiger Weise zu verarbeiten ist, sie zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren.

Anonymisierung: Werden Daten erfolgreich anonymisiert, findet das Datenschutzrecht keine Anwendung. Personenbezogene Daten sind dann als anonym anzusehen, wenn die betroffene Person weder durch den Verantwortlichen noch durch dritte Personen identifiziert werden kann.

Pseudonymisierung: Bei der Pseudonymisierung werden im Unterschied zur Anonymisierung die Daten lediglich von den identifizierenden Merkmalen getrennt, können aber über eine Zuordnungsregel wieder zugeordnet werden (z.B.: Zuordnung einer Kennziffer zu einer Probandin). Solange die Person, die die Daten verarbeitet, diese Zuordnungsregel nicht kennt und auch nicht auf legale Weise einen Zugang zu ihr erhalten kann, ist die Pseudonymisierung datenschutzrechtlich unbedenklich. Dennoch findet hier das Datenschutzrecht Anwendung, sodass hier eine Einwilligung einzuholen ist.

Was bedeutet das für Agrardaten?

Agrardaten, die im Rahmen von wissenschaftlichen Forschungszwecken verarbeitet werden, sind durch den Gesetzgeber privilegiert, sodass nicht immer eine Einwilligung eingeholt werden muss. Dennoch sollte zur Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit mit den Landwirten eine solche eingeholt werden. Diese sollte ebenfalls die Veröffentlichung der Daten (ggf. anonymisiert oder pseudonymisiert) auf Datenbanken wie FAIRagro umfassen.

3 b) Umgang mit Daten - Urheberrecht

Die Einwilligung in die Datennutzung kann hier mittels Lizenzen eingeholt werden.

Was bedeutet das für Agrardaten?

Bei der Entscheidung, welche Lizenz einem Werk vergeben werden soll, muss beachtet werden, dass manche Lizenzen bestimmten Restriktionen in Bezug auf die Datennutzung unterliegen. Dies kann ein Hindernis für die Verwendung in Datenbanken sein.

Zielgruppe dieses Fact Sheets

Sowohl diejenigen, die Daten zur Verfügung stellen, als auch diejenigen, die die Daten in der Zukunft weiterverwenden wollen.

Ausgewählte Ressourcen

Vortragsaufzeichnung mit Überblick FDM-Recht von TIB-Justitiarin und Datenschutzbeauftragter Elke Brehm: <https://youtu.be/D5jHTHpSCIk>; rechtliche Untersuchung von Forschungsdaten mit genauerer Betrachtung der hierfür relevanten Rechtsgebiete <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110657807-005/html>; Überblick über den Umgang mit Forschungsdaten: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/>

DSGVO:

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – Finaler Text der DSGVO inklusive Erwägungsgründe ([dsgvo-gesetz.de](https://www.dsgvo-gesetz.de))

UrhG:

UrhG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis ([gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de))
